

SERIGRAFEIA: DISPOSITIVO PARA UNA CARTOGRAFEIA DE POÉTICAS V.

SERIGRAFEIA: A DEVICE FOR A CARTOGRAFEIA OF POETIC VISUALS

Mariana dos Santos Velázquez

Facultad de Artes – Udelar. Uruguay

velazquezmds@gmail.com

Alice Fátima Martins

Faculdade de Artes Visuais FAV/UFG. Brasil

profalice2fm@ufg.br

Resumen

Este es un proyecto artístico que explora la combinación entre serigrafía y la creación de cartografías poéticas. El nombre “SerigraFeia” juega con el término portugués “feia” (que significa “fea”), sugiriendo una estética que acepta el error, lo imperfecto y lo experimental como elementos clave en el proceso creativo. Este dispositivo busca cuestionar las normas estéticas tradicionales y abrir nuevas posibilidades de creación visual a través de la superposición de capas gráficas. El proyecto propone un enfoque participativo, en el que se invita a la comunidad y a los espectadores a intervenir directamente en la obra, añadiendo sus propias experiencias y visiones. El proceso se desarrolla a través de talleres y sesiones colaborativas en las que los participantes son introducidos en la técnica de SerigraFeia y experimentan con la técnica, el error y la experimentación imprimiendo sobre diversas superficies. Cada intervención individual forma parte de una cartografía visual en constante evolución: la CartograFeia, que no tiene un resultado final definido, sino que se transforma continuamente con cada aporte. El objetivo principal es generar una obra abierta e inacabada, que refleje la diversidad de las experiencias visuales y los múltiples significados que emergen de la interacción entre el arte, el público y el contexto en el que se presenta. SerigraFeia no solo funciona como una técnica artística, sino como un proceso metodológico que busca desafiar los límites de lo estético, lo cultural y lo visual, en el que la diferencia y la imperfección se celebran como parte esencial del arte.

Palabras clave: Serigrafía, Poéticas Visuales, Arte Participativo.

Abstract

This is an artistic project that explores the combination of silkscreen printing and the creation of poetic cartographies. The name “SerigraFeia” plays with the Portuguese word “feia” (which means “ugly”), suggesting an aesthetic that embraces error, imperfection, and experimentation as key elements in the creative process. This device aims to question traditional aesthetic norms and open up new possibilities for visual creation through the superposition of graphic layers. The project proposes a participatory approach, inviting the community and viewers to directly intervene in the work, adding their own experiences and visions. The process unfolds through workshops and collaborative sessions where participants are introduced to the SerigraFeia technique and experiment with technique, error, and experimentation by printing on various surfaces. Each individual intervention forms part of an ever-evolving visual cartography: the CartograFeia, which has no defined final result but is continuously transformed with each contribution. The main objective is to generate an open and unfinished work that reflects the diversity of visual experiences and the multiple meanings that emerge from the interaction between art, the public, and the context in which it is presented. SerigraFeia not only functions as an artistic technique but also as a methodological process that seeks to challenge the limits of the aesthetic, the cultural, and the visual, in which difference and imperfection are celebrated as an essential part of art.

Keywords: Silkscreen Printing, Visual Poetics, Participatory Art.

Este proyecto anhela explorar las poéticas liminales, entendiendo la liminalidad como un punto de cruce, de fricciones y tensiones que nos atraviesan en lo individual y colectivo. La noción de liminalidad se apoya en los estudios de Turner (1969), quien la describe como un estado transitorio donde las estructuras y las identidades son desafiadas y reconfiguradas. En este contexto, la SerigraFeia, una combinación de serigrafía, error e ironía, se presenta como un dispositivo artístico y la CartograFeia como una herramienta metodológica adaptable a diversos entornos y en movimiento que recoge estas vivencias. Su capacidad móvil y versátil permite flexibilizar las estrategias de intervención y la interpretación de los resultados, conectando lo efímero y lo cultural.

El proyecto se fundamenta en una cartograFeia dinámica y en constante evolución, aceptando el error y la diferencia como vías creativas, una perspectiva que también es abordada por Los Iconoclastas en el libro “Manual de Mapeo Colectivo” (2013), donde se destaca el valor del proceso colaborativo y el reconocimiento de las particularidades de cada participante en la creación de cartografías colectivas.

Utilizo el neologismo “-Feia” para subrayar la importancia de la singularidad y la auten-

tividad en el proceso creativo, vinculándolo con la práctica del portuñol y jugando con las visualidades y el concepto de belleza. Un abordaje que dialoga con las críticas que Susan Sontag enuncia en “Contra la interpretación” (1966) donde propone que sobre interpreta al arte (contemporáneo le agregaría yo) una sobre dimensión de la experiencia estética en sí misma y aún más si lo vemos desde una perspectiva contextual en relación al territorio, o en este caso a los territorios plurales donde pueden desarrollarse las experiencias estéticas propuestas por la SerigraFeia. Porque además, se incluye la participación activa de la comunidad a través de talleres, donde la interacción y las contribuciones del público juegan un papel esencial en la construcción de la cartograFeia.

A la SerigraFeia no le interesa -en primera instancia- un resultado final único, sino que invita a cada lector a intervenir y reconstruir el registro cartograFeio, ampliando así las posibilidades de comprensión y expresión. SerigraFeia busca una exploración de los límites del lenguaje y la estética, desafiando las nociones tradicionales de fronteras y celebrando la riqueza de las experiencias liminales.

LA VISCOSIDAD

Freire (1970) defendió un enfoque pedagógico en el que el contexto y la realidad de las personas son esenciales para los procesos de aprendizaje y reflexión crítica. Desde esta perspectiva, pienso este proyecto desde el lugar donde tengo los pies, no solo con la intención de entender el contexto, sino de observar, incluir y formar parte de él. Como dice la frase atribuida a Freire por Frei Betto en diversos escritos y entrevistas: “La cabeza piensa allí donde los pies pisan” (Betto, 2022). Este territorio me construye más allá de la simple espacialidad y me invita, de muchas maneras, a tensionar, apropiar, intervenir y cuestionar tanto lo individual como lo colectivo. Como investigadora, no puedo ignorar estas características, que, a mis ojos, se convierten en oportunidades para el desarrollo del proyecto.

En este contexto, donde hoy pisan mis pies - Rivera Livramento -, un espacio caracterizado por su condición liminal, surge el proyecto SerigraFeia. Este proyecto quiere explorar las posibilidades que emergen de las poéticas liminales, reconociendo su condición como origen y motivo de numerosas fronteras. La liminalidad geográfica se presenta como un punto de partida para comprender los múltiples bordes y límites que atraviesan a quienes habitamos estos espacios; así como para examinar cómo las intervenciones artísticas pueden funcionar como fronteras literales y metafóricas, desafiando al espectador y explorando los límites del lenguaje.

El contexto geopolítico donde surge este proyecto es importante en un primer momen-

to, pero no limita el entorno y la aplicación de la SerigraFeia. Este dispositivo artístico y que también es una herramienta metodológica, no solo es adaptable a diversos contextos, sino que desea el movimiento y el intercambio; es por naturaleza fluido, escurridizo, movedizo, viscoso porque no llega a ser líquido del todo.

La relación entre la SerigraFeia y la CartograFeia, con las poéticas y las liminalidades proporcionan un contexto más específico para esta propuesta. El uso de esta herramienta-dispositivo resulta de suma importancia debido a sus características particulares. Éstas se destacan por su capacidad móvil y adaptable, lo que las convierte en excelentes recursos para flexibilizar tanto las estrategias de intervención como la interpretación de los resultados obtenidos. Su versatilidad es un aspecto fundamental que facilita tanto la implementación de las técnicas como la comprensión de sus efectos.

En un segundo momento, queda procesar lo recogido a partir del uso del dispositivo, y esto se vuelca en la CartograFeia, utilizada como herramienta metodológica para sistematizar las experiencias levantadas con la SerigraFeia. El uso en sí mismo de la cartografía como estrategia ya le imprime características permeables y flexibles; sin embargo, cuando propongo la variable de cartograFeia, le sumo los aportes propios que esta dinámica aporta, y que aquí se desarrollarán.

El proyecto busca experimentar con la SerigraFeia como un dispositivo artístico, utilizando la CartograFeia como herramienta metodológica para explorar nuevas formas de expresión y conocimiento visual. La propuesta se enfoca en facilitar un intercambio dinámico entre la SerigraFeia y la comunidad, involucrando a personas diversas en un proceso de co-creación. A través de talleres diseñados para promover el diálogo y la colaboración, se busca que los participantes aporten sus experiencias y perspectivas sobre identidades en distintos contextos liminales, contribuyendo así a la creación de obras que reflejen esas visiones particulares.

Estos talleres no solo permiten la producción colectiva de conocimiento y experiencias estéticas, sino que también refuerzan la importancia del arte como espacio de expresión e intercambio. En paralelo, el proyecto se compromete a compilar, documentar y analizar los procesos creativos y los resultados obtenidos durante la experiencia. La CartograFeia será esencial para identificar los desafíos enfrentados y para extraer aprendizajes significativos que puedan enriquecer el desarrollo futuro de la propuesta.

De esta manera, se espera que el proyecto contribuya al campo de la cultura visual, no solo como una práctica creativa, sino también como una metodología que fomenta la reflexión sobre el proceso artístico y la colaboración entre el arte y la comunidad.

ANTECEDENTES

Para establecer una base teórica de este proyecto, he recurrido al trabajo de Vilém Flusser, particularmente su obra “Lengua y Realidad” (1986). En este texto, Flusser explora las relaciones entre el lenguaje y la percepción de la realidad, aportando perspectivas valiosas para comprender cómo las fronteras lingüísticas y culturales influyen en nuestra comprensión del mundo y en la creación de significados en contextos liminales como el propuesto en este proyecto.

Además, se considera relevante la teoría expuesta por Gloria Anzaldúa en su libro “Fronteras/La Frontera: El Nuevo Mestizaje.” (1999), donde se analizan las fronteras físicas y mentales, así como la formación de identidades transfronterizas, ofreciendo una base conceptual importante para abordar las dinámicas culturales y sociales en los diversos contextos en donde podría ser aplicado el dispositivo.

La obra de Robert Filliou, “Autorretrato bien hecho, mal hecho, no hecho” (1970), se presenta como una referencia relevante para este proyecto, ya que ambos comparten una visión crítica sobre la noción de autoría y la seriedad del arte, utilizando el humor y la ironía como herramientas para desmitificar el proceso creativo. En la obra de Filliou, el autorretrato “mal hecho” se convierte en un acto de subversión y desafío a las convenciones establecidas en el mundo del arte. Filliou propone que el arte no tiene que ser perfecto ni serio, sino que puede surgir incluso de acciones consideradas como errores o fracasos.

Este concepto se relaciona estrechamente con esta propuesta. La aceptación del error como una parte integral del proceso creativo se refleja en la práctica de la SerigraFeia, donde los accidentes y las imperfecciones son incorporados como elementos estéticos y conceptuales. En lugar de buscar la perfección, se valora la experimentación y la exploración de nuevos territorios creativos.

Asimismo, la idea de lo “feia” que puede ser entendida como una extensión de la idea de lo “mal hecho” en el autorretrato de Filliou, en ambos conceptos desafían las normas establecidas de belleza y excelencia, proponiendo una estética basada en la imperfección y la diferencia. Esto abre la puerta a nuevas formas de expresión que valoran la singularidad y la autenticidad sobre los estándares convencionales.

En su ensayo “Contra la interpretación” (1966), Susan Sontag critica la tendencia a privilegiar el análisis y la interpretación intelectual por encima de la experiencia sensorial del arte. Argumenta que la interpretación se ha convertido en una forma de reducción, en la que el arte se despoja de su valor estético para ser reducido a significados

ocultos o alegorías. Para Sontag, esta práctica apaga el poder del arte y su capacidad para conmovernos en un nivel visceral y emocional.

Sontag manifiesta una “erótica del arte”, donde se prioriza la experiencia directa y sensorial sobre la decodificación de supuestos mensajes. Según ella, la interpretación no solo limita la percepción del arte, sino que también impone un marco rígido a la creatividad y la belleza inherente a las obras. En este sentido, critica el intelectualismo excesivo que ha permeado la crítica artística, especialmente en la era moderna, cuando las obras de arte son vistas más como objetos a descifrar que como experiencias a sentir.

La crítica de Sontag surge como una respuesta a la estética modernista, en la cual las obras de arte son frecuentemente analizadas en función de los símbolos y referencias subyacentes, desviando la atención de lo que el arte es en sí mismo: un objeto sensorial que debe ser experimentado. La interpretación, para Sontag, es una forma de control que limita la libertad del arte y el impacto emocional que debería tener sobre el espectador.

Sontag cierra su ensayo afirmando que, en lugar de buscar constantemente significados ocultos, deberíamos “recuperar nuestros sentidos”, es decir, experimentar el arte a través de los ojos, los oídos y las emociones, en lugar de tratar de interpretarlo únicamente a través de la mente. Este enfoque de “recuperar los sentidos” sugiere que el arte debe ser sentido antes que explicado.

Este ensayo es una defensa de la autonomía del arte y una crítica a las estructuras críticas que imponen significados a las obras, y ha tenido un gran impacto en el pensamiento contemporáneo sobre el arte, la estética y la crítica cultural.

Podría sostener que este dispositivo artístico pretende articular conceptualmente los referentes teóricos antes citados: - La mutabilidad y capacidad de adaptación de existir en espacio geopolíticos que se acentúan en la diferencia, que formula Anzaldúa.

- La revolución del lenguaje, de Flusser, quien sostiene que el lenguaje no es solamente herramienta, sino que creamos activamente según cómo nos percibimos y a su vez cómo nos relacionamos con el entorno.

- Filliou y Sontag proponen reversionar las viejas propuestas del arte y de la estética, asumiendo azares, errores y ausencias como elementos fundamentales de las obras. Aceptando la experiencia como elemento fundante y dejando de lado los resultadismo estético del arte moderno. Más adelante me dedicaré a desarrollar más estos puntos y su vinculación con el dispositivo artístico.

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto SerigraFeia surge en el contexto de Rivera Livramento, una región conocida por su condición desprolija, desapareja, errante. Este territorio, situado entre Uruguay y Brasil, es un espacio de convergencia cultural y social, donde las influencias de ambos países se entrelazan creando una identidad compleja, indefinida.

Históricamente, Rivera Livramento ha sido un punto de encuentro y conflicto, reflejando las dinámicas de poder y resistencia que caracterizan a las fronteras del mundo. En este entorno, entiendo que las intervenciones artísticas tienen un potencial significativo para cuestionar y redefinir las percepciones y experiencias liminales.

La relevancia de este proyecto radica en su capacidad para abordar y visibilizar las poéticas liminales en un momento en que las fronteras, tanto físicas como simbólicas, son temas de debate global. En un mundo cada vez más interconectado, pero también más dividido, explorar las dinámicas de frontera a través del arte resulta una oportunidad única para fomentar el diálogo, la reflexión y la transformación social.

Entiendo que este proyecto no solo tiene importancia local, sino que también puede contribuir a una comprensión más amplia de cómo las fronteras impactan las vidas de las personas y cómo las prácticas artísticas pueden intervenir en estos espacios de manera significativa. Principalmente porque este concepto de frontera, si bien nace desde una zona geográficamente establecida, busca indagar sobre las fronteras múltiples y variadas; sobre las dudas y las adyacencias.

Michel Foucault introduce el concepto de “dispositivo” como un conjunto heterogéneo de elementos, incluyendo discursos, instituciones, leyes y prácticas que responden a una necesidad específica en un momento dado. En “¿Qué es un dispositivo?” (2009), Foucault señala que un dispositivo no solo hace ver y hablar, sino que también produce subjetividades y modos de ser.

Esta idea resulta fundamental para la SerigraFeia, ya que el dispositivo artístico se concibe como una herramienta para explorar las realidades de otros y otras.

Y la CartograFeia se utiliza como una herramienta metodológica para sistematizar y analizar las experiencias levantadas con SerigraFeia. Sin embargo, la propuesta de CartograFeia introduce una dimensión adicional de creatividad y flexibilidad. Inspirada por la práctica del portuñol y la aceptación del error como vía creativa, la CartograFeia permite mapear no solo los espacios físicos, sino también los procesos y relaciones

culturales que se desarrollan en los márgenes.

LA SERIGRAFEIA COMO DISPOSITIVO ARTÍSTICO

SERIGRAFEIA VAI PRA CALLE

SerigraFeia vai pra calle es la acción en sí misma de este dispositivo, siendo activado por otras y otros a partir de talleres, donde compartimos las nociones de la construcción de la acción de SerigraFeiar. Estos talleres se llevan a cabo en espacios de educación formal y no formal, abierto a todo público y de forma gratuita, teniendo como **única limitante** los cupos para la participación, ya que, los materiales son limitados.

El objetivo de estas instancias es poner en práctica el dispositivo, resaltando que, a partir de estos intercambios de conocimientos varios, se pueden recoger insumos para el análisis del dispositivo y de su propia ejecución.

Si bien el dispositivo aquí desarrollado es presentado desde un primer momento como tal, está directamente vinculado a la metodología. La propuesta de que sea un *dispositivo* lo convierte en parte fundamental de la metodología, que es propuesta como la CartograFeia, donde luego se analizan y vuelcan las vivencias del dispositivo. Pero entiendo que ambas estructuras se alimentan, se sostienen y componen la metodología de trabajo aquí propuesta.

Los talleres de SerigraFeia se realizarán con la comunidad local, fomentando el intercambio de saberes; se aspira a la creación de pegotines personalizadas por los participantes. El disparador para la reacción de los pegotines podría ser una palabra que los identifique, una proposición (Souza, 2008), o lo que deseen compartir.

El uso y aplicación de la instancia taller es crucial en la cartograFeia. Desde la selección de materiales, la convocatoria a la comunidad en general hasta la instancia de intercambio en sí misma, cada etapa del proceso supone conectar y trascender en aquello que, en un principio, parece efímero. La interacción con el público y la incorporación de sus contribuciones también juegan un papel fundamental en la construcción del mapa vivo.

Cuando se finalicen todos los talleres se realizará el montaje de la gran CartograFeia con todos los módulos de soporte que incluirán las intervenciones de las personas que participaron en los talleres. También estarán disponibles los pegotines reservados y generados previamente en los talleres para la intervención en el momento.

Se aspira a la realización de una exposición de la gran CartograFeia. A lo largo de esa muestra, los visitantes están invitados a añadir nuevas capas a la obra a través de pintura o impresiones. La idea es que la obra evolucione constantemente con cada intervención, creando una cartograFeia visual colaborativa.

El objetivo es que cada intervención no solo modifique la obra visualmente, sino que también aporte una capa simbólica y emocional. A través de la SerigraFeia, se busca generar una cartograFeia amplia, imperfecta y dinámica, donde todas las contribuciones sean aceptadas y valoradas.

LA CARTOGRAFEIA COMO METODOLOGÍA

El proyecto se fundamenta en una cartograFeia dinámica y en constante movimiento; ésta se construye como una herramienta para delinear lo que a menudo resulta inasible: lo efímero y lo cultural; con el añadido de que no existe un resultado único y finalizado al que se llegue por último.

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta premisa conceptual parte de que las fronteras no son estáticas, sino que están en constante cambio y movimiento. En este sentido, la SerigraFeia se convierte en el eje central de esta metodología. No solo se limita a ser la técnica principal, sino que también incorpora el sufijo '-graFeia' como adjetivo y verbo, simbolizando el proceso en constante evolución de aquellos que graFeian, esto es que hacen más allá de la dicotomía estética de lo bello o lo feo, la técnica bien hecha o mal hecha.

La decisión de escribir con la letra "F" en mayúscula resulta de una intención premeditada que intenta alertar al lector o lectora de que no es una palabra común, y que contiene en ella la singularidad de significados que trascienden las etimologías de los glosarios formales.

Teóricamente, la CartograFeia se basa en conceptos de geografía crítica, estudios culturales y teoría de la performatividad. La idea de que las fronteras son fluidas y que el conocimiento se construye colectivamente subyace en esta metodología. Además, la aceptación del error y lo marginal como partes integrales del proceso creativo ofrece una visión más inclusiva y diversa del conocimiento y la experiencia artística.

En la práctica, la CartograFeia puede aplicarse a diversos contextos, desde proyectos educativos hasta intervenciones urbanas. La flexibilidad y adaptabilidad de la SerigraFeia permite su implementación en diferentes entornos, facilitando una interacción directa con diversas comunidades y promoviendo un diálogo plural.

Finalmente, es crucial reflexionar críticamente sobre las implicaciones y los resultados del uso de la cartograFeia. ¿Cómo afecta esta metodología a la percepción del espacio y la cultura? ¿Qué nuevas perspectivas ofrece sobre las fronteras y la identidad? Estas preguntas guían una evaluación continua del proyecto, asegurando que permanezca relevante y significativo.

CONSIDERACIONES FINALES

El proyecto SerigraFeia se encuentra en una fase preliminar y debido a que los talleres aún no han sido realizados, muchas de las conclusiones serán inevitables y necesariamente provisionales. Sin embargo, es posible anticipar algunas reflexiones que podrían consolidarse a medida que el proyecto avance, especialmente una vez que se realicen las actividades participativas y se reciba retroalimentación.

El principal objetivo de la SerigraFeia es desafiar las nociones tradicionales de arte a través de un dispositivo artístico en constante evolución, que no solo acepte el error, sino que los integre activamente en la construcción de una cartograFeia colaborativa. Al poner en juego tanto las técnicas de serigrafía como la creación de un “mapa vivo”, este proyecto busca generar un espacio de intervención artística abierto, en el cual la obra no se completa, sino que se transforma continuamente a través de las contribuciones de los participantes. Este proceso en sí mismo es un reflejo de la flexibilidad y apertura que se pretende explorar.

Una de las hipótesis subyacentes del proyecto es que la obra no solo será una representación de la liminalidad en términos geográficos y culturales, sino que será una exploración de la liminalidad artística. Al ser una obra colaborativa e inacabada, refleja una estructura abierta, donde la noción de frontera—sea esta física, conceptual o artística—está constantemente siendo desafiada y redefinida.

Además, es importante destacar que la naturaleza experimental de la SerigraFeia invita a una reflexión más profunda sobre el rol del espectador. En este proyecto, el participante del taller no es un observador pasivo; se convierte en co-creador de la obra. Esto pone en tela de juicio las jerarquías tradicionales en las que la artista es la única autora, y abre la puerta a formas de autoría compartida más acordes a los tiempos actuales, donde la obra se convierte en un proceso colectivo y continuo.

De cara al futuro, el éxito del proyecto dependerá en gran medida de cómo se estructuren y se desarrollen las dinámicas de participación. Los talleres serán clave para determinar cómo el público responde a la invitación de intervenir en una obra en proceso y qué tipo de diálogo emerge entre los diferentes actores involucrados. Las cuestiones

sobre democratización del arte y acceso al proceso creativo se volverán centrales a medida que las experiencias individuales y colectivas comienzan a tomar forma en los módulos y en la cartograFeia general.

Finalmente, es importante recordar que este proyecto, al estar concebido como una obra en proceso y en constante transformación, no se agotará al término de la exposición. Las futuras intervenciones por parte de los visitantes, garantizarán que la obra continúe evolucionando y generando nuevos significados, incluso después. Esto refuerza la idea de una obra abierta y viva, que sigue su curso más allá de las limitaciones temporales o espaciales, manteniéndose fiel a los principios fundamentales de la SerigraFeia: imperfección, participación y transformación.

En conclusión, aunque es prematuro hablar de conclusiones definitivas, se puede afirmar que la SerigraFeia tiene el potencial de poner en tensión los vínculos entre la/el artista y el **público, abriendo un espacio para la exploración continua de poéticas visuales y culturales. El resultado final no será solo una** cartograFeia de experiencias individuales, sino otra forma de hacer visible el proceso colaborativo en sí mismo, poniendo en el centro el concepto de las liminalidades.

REFERENCIAS

ANZALDÚA, G. **Fronteras/La Frontera: El Nuevo Mestizaje**. México: Editorial La Casa de la Riqueza, 1999.

FLUSSER, V. **Lengua y Realidad**. Barcelona: Ediciones Siruela, 1986.

FREIRE, P. **Pedagogía del oprimido**. Río de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

SONTAG, S. **Contra la interpretación y otros ensayos**. Editorial Seix Barral, 1966.

SOUZA, M. **Lygia Clark: a experiênciã do limite**. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

TURNER, V. **El proceso ritual: estructura y antiestructura**. Madrid: Taurus, 1980.

Capítulo del libro

CALDERÓN, N, & CERVANTES, A. Cuerpos vivos, territorios vivos, saberes vivos. *In: Calderón, N, & Cervantes, A. Saberes vivos en la investigación artística*. Xalapa: Taller Editorial, 2020, p. 19/30.

FOUCAULT, M. ¿Qué es un dispositivo? *In*: Foucault, M. ¿Qué es un dispositivo? Madrid: Ediciones Siglo XXI, 2009, pp. 9-32.

Documentos electrónicos

ARES, P. RISLERI, J. Manual de mapeo colectivo. **Iconoclasistas**. Buenos Aires, 30 may. 2020. Disponible en: <https://iconoclasistas.net/4322-2/> Acceso el 26 set. 2024.

BETTO, F. “**La cabeza piensa allí donde los pies pisan**”. Resumen Latinoamericano, 2022. Disponible en: <https://www.resumenlatinoamericano.org>. Acceso en 15 oct. 2024.

FILLIOU, R. Autoportrait bien fait, mal fait, pas fait (Autorretrato bien hecho, mal hecho, no hecho). **Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia**, 1973. Disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/autoportrait-bien-fait-mal-fait-pas-fait-autorretrato-bien-hecho-mal-hecho-no-hecho> Acceso el 26 set. 2024.

MARIANA DOS SANTOS VELÁZQUEZ

Artista visual, investigadora, fanziner, desarrolla prácticas poético artísticas sobre visualidades liminales. Es docente adjunta de la Tecnicatura en Artes - Artes Plásticas y Visuales - Centro Universitario de Rivera Cenur Noreste. Facultad de Artes UdelaR. Licenciada en Artes - Artes Plásticas y Visuales. Facultad de Artes - UdelaR. Maestranda en Arte y Cultura Visual. Facultad de Artes - UdelaR.

ALICE FÁTIMA MARTINS

Professora Titular na Faculdade de Artes Visuais FAV/UFG; Bolsista de produtividade em pesquisa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq.